

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA IQTISODIY MASALALARNI TADBIIQI

Seytov A.J.¹, Salaeva M.N.², Nodirova Z.Y.³

¹TVCHDPI "Matematika" kafedrası dotsenti,
f.-m.f.f.d.(PhD)

²TVCHDPI "Matematika" kafedrası
o'qituvchisi

³TVCHDPI "Aniq va tabiiy fanlarni
o'qitish metodikasi" (matematika)
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560173>

Annotatsiya:

Bugungi kundagi ta'lim jarayonlarida umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda iqtisodiy ko'nikma va malakalarini rivojlantiruvchi matematik masalalarni yechish usullari va metodlari haqida so'z boradi. Matematika fanini o'qitish jarayonida iqtisodiy talqindagi masalalardan foydalanish o'quvchilarda kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirishning asosiy bosqichi bo'lib sanaladi. Bunda matematik mazmundagi iqtisodiy masalalarni o'qitish va yechish usullari ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, uzluksiz ta'lim sifatini yanada oshirish, matematika darslarida o'quvchilarni mustaqil va mantiqiy fikrlashga o'rgatish, ularda matematikaga oid ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy bilimlarini yanada mustahkamlash hamda ilm fanga nisbatan motivatsiya uyg'otishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: ta'lim metodlari, PISA, talab funksiyasi, taklif funksiyasi, aholi daromadi, matnli masala, xosila.

Kirish: Bugungi kunda dunyo miqyosida globallashuv jarayoni jadal davom etayotganligi sababli ba'zi sohalarga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda, shu sababli maktab o'quvchilarining iqtisodiy bilimlarini shakllantirish uchun matematika fanini boshqa sohalarga tadbiiqini o'rgatish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bizga ma'lumki matematika fani darsliklaridagi mavzularni tushuntirishda asosan fizika, mexanika, geometriyaga bog'lab o'tish ko'proq uchraydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Bozorni tahlil qilish masalasida, asosan, quyidagi muammolar hal qilinadi:

1) tovar mahsulot bahosi bilan unga bo'lgan talab orasidagi bog'lanishni aniqlash;

2) tovar mahsulot bahosi bilan taklif orasidagi bog'lanishni aniqlash.

Iqtisodiy nazariyada ma'lum bo'lgan talab va taklif qonuniga asosan tovar-mahsulotiga bo'lgan talab hajmi uning bahosiga nisbatan teskari yo'nalishda o'zgaradi. Bu degani tovar-mahsulotining bahosi oshgani sari unga bo'lgan talab kamayadi va aksincha, baho kamaysa talab oshadi.

Yuqoridagi iqtisodiy tushunchalarni matematik ko'rinishda ifodalaymiz, talab va talab egiluvchanligi hamda korxonada daromadi o'sish sur'ati funksiyasini tuzamiz. Quyidagi jadvalga qarab firma daromadi o'sish sur'ati funksiyasini toping.

1-Jadval.

Korxonaning choraklar bo'yicha ko'rsatkichlari

Choraklar	Firma daromadi \$ da	Talab egiluvchanligi, dona
I	a	A
II	b	B
III	c	C
IV	d	D
Jami	10,736 mln \$	

1- jadvaldan kelib chiqib masala shartlari quyidagicha bo'ladi.

1. Masala. Texnik jihozlarni ishlab chiqaruvchi firmaning daromadi I chorakda 2 mln \$ ni tashkil etgan, II, III choraklarda bir xil foizda ko'tarilgan IV chorakda esa 3,456 mln \$ ni tashkil etgan shulardan kelib chiqib korxonaning yillik daromadi 10,736 mln \$ ni tashkil etadi ushbu firmaning daromadi o'sish sur'ati funksiyasini tuzing.

Yechish: I chorakda – 2 mln \$ daromad - a

II chorakda - 2 mln \$+ 2 mln \$* $\frac{m}{100}$ daromad - b

III chorakda - 2 mln \$+ 2 mln \$* $\frac{m}{100}$ +(2 mln \$+2 mln \$* $\frac{m}{100}$) * $\frac{m}{100}$ daromad - c

IV chorakda – 3,456 mln \$ daromad - d

a+b+c+d=10,736 mln \$ formulasidan quyidagicha yozib olishimiz mumkin.

2mln \$+2mln \$+2mln \$* $\frac{m}{100}$ +(2mln \$+ 2mln \$* $\frac{m}{100}$)*(1+ $\frac{m}{100}$)+3,456 mln \$=10,736 mln \$

Va ushbu masaladagi firma daromadi o'sish sur'ati formulasi quyidagicha bo'ladi

$$m^2 + 300m - 6400 = 0$$

Bundan $m = 20$ ekanligi kelib chiqadi ya'ni texnik jihozlar ishlab chiqaruvchi firmaning har bir kvartaldagi daromadi 20 % ga o'sganligini ko'rish mumkin va 1-jadval quyidagicha ko'rinishga keladi.

2-Jadval.

Korxonaning choraklar bo'yicha ko'rsatkichlari

Choraklar	Firma daromadi \$ da	Talab dona	egiluvchanligi,
I	2 mln	A	
II	2.4 mln	B	
III	2.88 mln	C	
IV	3.456 mln	D	
Jami	10,736 mln \$		

Ushbu masalada o'quvchiga foiz, matnli masala, kvadrat tenglamalar mavzulari korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini orqali tushuntirish mumkin. Bunda o'quvchi ham iqtisodiy ham matematik bilimga ega bo'ladi. Ushbu masala orqali o'quvchining mantiqiy fikrlash, aqliy qobiliyatini rivojlantirishimiz mumkin.

Agar talab funktsiyasi uzluksiz bo'lib, 1-tartibli hosilaga ega bo'lsa, u holda formulani boshqacha ko'rinishda ifodalash mumkin. Buni ko'rsatish uchun uning $\Delta u \rightarrow 0$ da limitni hisoblaymiz::

$$v(u) = \frac{\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{q}}{(-\frac{\Delta u}{u})} = - \left(\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta u} \right) * \frac{u}{q} = -f'(u) * \frac{u}{q} \quad (1)$$

bu yerda u - aholi daromadi, $v(u)$ - talabning aholi daromadiga nisbatan egiluvchanligi, $u(q)$ - talab egiluvchanligi

Demak, yana bitta misolni ko'rib chiqamiz bunda talabning mahsulot narhiga nisbatan egiluvchanligini hisoblaymiz.

2. Masala. Talab funktsiyasi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$12u + 15q = 350$$

Talab funktsiyasini baho bo'yicha egiluvchanligini aniqlang hamda $q=25$ da uni baholang.

Yechish: Berilgan tenglamadan talab funktsiyasini topamiz:

$$f(u) = \frac{350 - 15q}{12}$$

Bu funktsiyani q baho bo'yicha egiluvchanligini topamiz. Buning uchun talab funktsiyasidan bahoga nisbatan hosila olamiz ya'ni;

$$f'(u) = -\frac{15}{12}$$

Hosilani topdik endi bahoga nisbatan (1) formuladan foydalanib talab egiluvchanligini topamiz

$$v(u) = -f'(u) * \frac{u}{q} = -\frac{15}{12} * \frac{q}{\frac{350-15q}{12}} = -\frac{3q}{70-3q}$$

Biz talab egiluvchanlik formulasini xosila yordamida ishladik endi baho 25 ga teng bo'lganda quyidagi yechimga ega bo'lamiz.

$$v(25) = -\frac{3*25}{70-3*25} = 15$$

Xulosa qilib aytganda Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda iqtisodiy masalalarni tadbiiq qilish samarali yo'llardan biri ekanligi kelib chiqadi ya'ni kundalik hayotda ham matematik formulalar, teoremlar, ta'riflardan foydalanish mumkin ekanligini o'quvchi tushunib yetadi va matematika fanini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq yanada kuchayadi.

Bundan tashqari mamlakatimizda PISA tadqiqotlari asosida matematika fanini o'qitish yo'lga qo'yilmoqda shuni inobatga olgan holda o'quvchilarni ilmiy va nazariy bilimlarini shakllantirishda iqtisodiy masalalardan foydalanilsa, o'quvchi bilimli, kasbga tayyor, ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishiga imkoniyatlar yanada kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safaeva Q. «Moliya matematikasi» fanidan masalalar to'plami. – T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2006.
2. Красс М.С., Чупринов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. Учебник. 5-е изд. М.: Дело, 2006.
3. Masagutova R. V. Matematika v zadachax dlya ekonomistov. T.: "O'qituvchi", 1996.
4. Справочник по математике для экономистов. /Под ред. В.И. Ермакова. М.: Висшая школа, 1987.
5. Iqtisodiyotda matematika. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma / Q. Safaeva, F. Shomansurova; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'limi vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi.-T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2010